

Custo de produção de silagem de milho em São Paulo e Minas Gerais - Safra 2015/2016

Glauber dos Santos
Michael Allim
Luiz Gustavo Nussio

O custo de produção corresponde a soma de todos os insumos, bens e serviços utilizados para se produzir algo, em nosso caso específico a silagem de milho. Em São Paulo foi acompanhada propriedades na região de Piracicaba e em Minas Gerais, propriedades localizadas

no Sul e Sudoeste do estado. A metodologia adota foi a do custo operacional total e custo total (Matsunaga et al., 1976). Na tabela 1 é apresentado algumas características médias dos sistemas de produção participantes do levantamento de custo.

Tabela 1 – Descrição de características dos sistemas de produção de silagem, safra 2015/2016.

	São Paulo	Minas Gerais
Área plantada (ha)	60,6	141,47
Porcentagem de matéria seca (%)	31,3%	34,7%
Produção total de matéria verde (ton/ha)	46,7	52,3
Produção total de matéria seca (ton/ha)	14,62	18,12
Quantidade de propriedade	7	11

A estimativa de custo de produção da silagem de milho para o estado de São Paulo e Minas Gerais é apresentado na Tabela 2. O custo operacional efetivo, o qual contabiliza apenas as despesas que geraram desembolso por parte do produtor, foi de R\$4.259,84 e R\$4.550,03 por hectare, 6,38% maior no estado de Minas Gerais. Já com relação ao custo por tonelada de matéria seca, os valores foram de R\$291,33 e R\$251,05 para São Paulo e Minas Gerais respectivamente, ou seja 13,82%

maior para no estado de São Paulo. Tal fato deveu-se a maior produtividade de silagem de milho no estado de Minas Gerais comparado com São Paulo (52,3 x 46,7 ton/ha). Com um custo por área maior e por tonelada de matéria seca menor em Minas Gerais, evidencia a importância de conseguir elevadas produções/área diluindo assim alguns custos, muito embora essa pode ter condições climáticas como limitante.

Tabela 2 – Custo de produção da silagem de milho em regiões do estado de São Paulo e Minas Gerais, safra 2015/2016.

Itens	R\$/ha		R\$/ton de MS	
	SP	MG	SP	MG
Insumos	2.417,17	2.607,75	165,31	143,89
Preparo do solo	241,17	262,89	16,49	14,51
Plantio e tratos culturais	283,00	384,91	19,35	21,24
Colheita e ensilagem	1.318,50	1.294,47	90,17	71,42
Custo operacional efetivo	4.259,84	4.550,03	291,33	251,05
Depreciação	298,19	318,50	20,39	17,57
Custo operacional total	4.558,03	4.868,53	311,72	268,63
Arrendamento	425,98	455,00	29,13	25,11
Custo total da silagem	4.984,01	5.323,53	340,85	293,73

Figura 1. Participação individual e frequência acumulada dos componentes de custo operacional efetivo na produção de silagem de milho, safra 2015/2016.

Considerando somente os insumos utilizados na condução da cultura e preparo da ensilagem (Figura 2) observa-se que a fonte de fertilizante, somados aqui os utilizados no plantio e em cobertura, posiciona-se como custo individual mais importante (54,2%). Seguido pelo custo com sementes (18,0%), herbicida (8,6%), lona plástica (6,8%) e inoculantes (5,7%). Juntos os fertilizantes, sementes e herbicidas representaram

80,8% do custo operacional total, muito embora esses insumos sofram influência direta da taxa de câmbio, ações estratégicas devem ser estudadas e implantadas na intenção de conseguirmos redução no custo de produção. Outro ponto de destaque refere-se a análise de solo, item que representou apenas 1,3% do custo operacional, mas que uma prática não realizada em todas as propriedades.

Figura 2. Participação individual e frequência acumulada dos componentes do custo de insumos na produção de silagem de milho, safra 2015/2016.

Igualmente importante para a aceitação dos valores estimados pelas planilhas de custo são os índices técnicos admitidos. Todas as informações de custo apresentadas até o momento foram considerando que 100% do material colhido serão utilizados. Porém, é conhecido que existem algumas perdas, algumas inerentes ao processo de fermentação da silagem e outras provenientes de práticas inadequadas de manejo. Diante disto, criou um cenário variando o percentual de perdas (colheita, ensilagem, retirada e distribuição) e

a produtividade alcançada com a produção de milho para silagem (Figura 3). Observe que quanto maior é o percentual de perdas consequentemente maior será o custo de produção, devido a menor quantidade de alimento útil. Perdas elevadas podem comprometer a atividade e gerar custos inaceitáveis, por isso o controle dessas perdas representa uma área estratégica de ação nas fazendas. Ao ignorar o custo referente às perdas o custo da quantidade de alimento útil poderá ser significativamente reduzido.

Produtividade (Ton/ha)	% de perdas									
	10%		15%		20%		25%		30%	
40	R\$	122,36	R\$	129,56	R\$	137,65	R\$	146,83	R\$	157,32
45	R\$	108,76	R\$	115,16	R\$	122,36	R\$	130,52	R\$	139,84
50	R\$	97,89	R\$	103,65	R\$	110,12	R\$	117,46	R\$	125,86
55	R\$	88,99	R\$	94,22	R\$	100,11	R\$	106,79	R\$	114,41
60	R\$	81,57	R\$	86,37	R\$	91,77	R\$	97,89	R\$	104,88

Figura 3. Efeito da produtividade da cultura de milho para silagem sobre a estimativa de custo da tonelada de MV.

Por outro lado, acompanhando as variações de produtividade entre as linhas da figura 3 é possível observar o impacto no custo devido ao aumento de produtividade. Com este cenário, é possível que o produtor consiga, através de uma estimativa de perdas e produtividade do próprio sistema de produção, ter uma aproximação de qual é o custo de produção da própria silagem. Lembrando que para gerar estes cenários, todas as demais variáveis permaneceram constante. A análise da Figura 3 revela quão polêmica pode ser a discussão sobre custo de produção de silagem de milho uma vez que foram obtidos valores variando entre R\$81,57 e R\$157,32 por tonelada de MV em sistemas

de produção onde a produtividade variou entre 40 e 60 t MV/ha, respectivamente.

Discutir custo de produção sempre gera polêmica e no caso das silagens de milho não é diferente. Em geral quando os produtores e técnicos analisam os custos estimados para silagem ocorre indignação pelos elevados valores apresentados (Tabela1) e, de imediato surge a ideia de que nas condições onde operam esses custos são menores devido a maior eficiência. De fato, maiores eficiências produtivas levam a otimização de recursos, porém existe outro ponto comum inerente a omissões de fontes de custos.

Indicadores de qualidade de forragem - IQF

Nesta coluna iremos apresentar dados referentes a forragens brasileiras, com o objetivo de entender a qualidade do material presente nas propriedades de diferentes regiões.

Silagens de milho: Paraná vs. Nordeste brasileiro

Marcelo Hentz Ramos, PhD
Diretor 3rlab

Esta comparação tem um objetivo: mostrar que forragens de qualidade estão presentes em todo território brasileiro. Na tabela 1 podemos notar a composição bromatológica da silagem de milho paranaense. Nota-se um material com baixa fibra e alto amido. Na tabela 2 podemos observar a qualidade da silagem do nordeste brasileiro: um material com mais fibra e menos amido. Pergunta: qual silagem média seria preferida, a paranaense ou a nordestina? Certamente podemos advogar para ambos levando em consideração não somente quantidade dos nutrientes como também qualidade do material.

Quando observamos a qualidade da fibra do material nordestino podemos notar a superioridade em relação ao material paranaense. Entretanto quando observamos a quantidade de fibra e a quantidade de amido podemos notar a superioridade do material paranaense. Interessante que ambos possuem qualidade de amido. Resta ao nutricionista entender quais os desafios que estão presentes na fazenda para recomendar qual material seria mais interessante do ponto de vista técnico.

Tabela 1 – Composição da silagem de milho do estado do Paraná durante o ano de 2015.

%MS	Min	Média	Máximo	DP
PB	5	7	9	1
Amido	18	31	44	6
Dig. Amido 7 hrs	72	89	100	8
FDN	33	44	56	5
Dig. FDN 24 hrs, %FDN	6	16	26	5
Dig. FDN 30 hrs, %FDN	14	22	31	4
Dig. FDN 48 hrs, %FDN	27	38	50	6
TTNDFD, %FDN	25	35	46	5
Ca	0.1	0.2	0.3	0.05
P	0.18	0.22	0.26	0.02
k	0.17	0.92	1.66	0.37
Mg	0.06	0.16	0.26	0.05
Milk2006*	1059	1289	1519	114

*Milk2006 em kg de leite por tonelada de matéria seca.

Tabela 2 – Composição de silagem de milho do Nordeste durante o ano de 2015.

%MS	Min	Média	Máximo	DP
PB	6	7.5	9	0.7
Amido	6	23	40	8.6
Dig Amido 7 hrs	65	84	100	9
FDN	34	50	66	8
Dig. FDN 24 hrs, %FDN	8	20	32	6
Dig. FDN 30 hrs, %FDN	15	26	38	6
Dig. FDN 48 hrs, %FDN	28	42	57	7
TTNDFD, %FDN	26	37	49	6
Ca	0.08	0.23	0.38	0.08
P	0.17	0.22	0.27	0.02
k	0	1.1	2.3	0.61
Mg	0.07	0.18	0.29	0.06
Milk2006*	1000	1225	1447	110

*Milk2006 em kg de leite por tonelada de matéria seca.

GERENCIAMENTO DA PRODUÇÃO DE SILAGEM - EAD

- ✓ Características da produção de silagem no Brasil
- ✓ Negociação na compra de insumos
- ✓ Otimização do processo produtivo de silagem

PROFISSIONAIS

Para este treinamento a Pecuária traz professores de renomadas universidades, todos sendo referência no setor. Abaixo alguns docentes do curso:

- Thiago Bernardes
Universidade Federal de Lavras - UFLA
- Luiz Gustavo Nussio
Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" - ESALQ/USP
- Lucas do Prado
Fundação Getúlio Vargas - FGV
- Ricardo Andrade Reis
Universidade Estadual Paulista - UNESP

Saiba mais em:

[f /cursosrapidospecuaria](https://www.facebook.com/cursosrapidospecuaria)
www.pecuaria.org.br
forragem@pecuaria.org.br

(19) 3375.4250 / (19) 3377.0937

CURTAS

O Boletim da Forragem - Esalq, sob orientação do Prof. Luiz Gustavo Nussio, iniciou um projeto com objetivo de conhecer as características e a regionalização da produção de cana-de-açúcar na alimentação animal. Assim, gostaríamos de contar com a tua colaboração para responder o questionário que disponibilizado no link (<http://goo.gl/forms/bknB7w81D4>). Ao término do levantamento as informações serão disponibilizadas em nossas redes sociais.

Conheça o custo de produção de volumosos da tua propriedade, participe conosco deste levantamento e receba gratuitamente uma análise de benchmarking entre todas as propriedades participantes do projeto. Entre em contato com a equipe do Boletim da Forragem.

ANUNCIE

Deixe a tua empresa com mais visibilidade entre técnicos, produtores e estudantes. Anuncie no Boletim da Forragem e tenha alcance nacional de sua marca, vinculada a um projeto de extensão da Esalq. Entre em contato pelo e-mail forragem@pecege.org.br ou pelo telefone (19) 3375.4250 e informe-se sobre cotas de divulgação.

Siga nossas redes sociais:

 /boletimdaforragem

 Boletim da Forragem

 /boletimdaforragem

O Boletim da Forragem é uma publicação do Pecege e da QCF/ Esalq.

Equipe técnica: Prof. Luiz Gustavo Nussio, Prof. Pedro Valentim Marques, Daniel Y. Sonoda, Glauber dos Santos e Haroldo Torres.

Estagiários:

Letícia Junqueira;
Rodrigo Spechoto

19 3371.9072 | forragem@pecege.org.br
Rua Alexandre Herculano, 120 · Sala T6 · Piracicaba SP

Para receber o Boletim da Forragem digital, encaminhe e-mail para forragem@pecege.esalq.usp.br com os seguintes dados: nome, e-mail, endereço completo e telefone.

Pecege

